

RECOMMENDATIONS IN THE FIELD OF HEALTH NUTRITION FOR OVERWEIGHT PEOPLE IN HEALTH RESORTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS**Kokhan Svetlana,***Senior Researcher,**State Scientific Institution "Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus",
Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya str., 28***Goubkin Sergey,***Doctor of Medical Sciences, Professor, Corresponding Member**State Scientific Institution "Institute of Physiology
of the National Academy of Sciences of Belarus", Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya str., 28***Natalia Belyakova,***PhD,**Candidate of Medical Sciences, Life City Medical Center,
Republic of Belarus, Minsk district, Valeryanovo village, Gorodskaya str., 5A***Lemeshko Egor,***Head of the Center for Aerospace**Biomedicine and Rehabilitation, PhD, Associate Professor**State Scientific Institution "Institute of Physiology
of the National Academy of Sciences of Belarus",
Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya str., 28,***Anastasia Basalai,***Research Associate,**State Scientific Institution "Institute of Physiology
of the National Academy of Sciences of Belarus",
Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya str., 28,***Natalia Titkova***Research Associate,**State Scientific Institution "Institute of Physiology
of the National Academy of Sciences of Belarus",
Republic of Belarus, Minsk, Akademicheskaya str., 28***РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЗДРАВНИЦ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ****Кохан С.Б.***Старший научный сотрудник**ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, дом 28***Губкин С.В.***д.м.н., профессор, член-корреспондент,**ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, дом 28***Белякова Н.И.***к.м.н., Медицинский центр Лайф Сити,**Республика Беларусь, Минский район, д. Валерьяново, ул. Городская, 5А***Лемешко Е.В.***Заведующий Центром аэрокосмической
биомедицины и реабилитации, к.м.н, доцент,**ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, дом 28***Басалай А.А.***научный сотрудник,**ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая, дом 28***Титкова Н.Д.***научный сотрудник,**ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая, дом 28*

Abstract

The article presents recommendations on health-improving nutrition for overweight and obese people in sanatorium-resort organizations of the Republic of Belarus.

In modern conditions, the role of active cooperation between medical workers and patients in maintaining public health, teaching a healthy lifestyle, reducing the risk of non-communicable diseases (NCDs), and improving the quality and longevity of life is increasing. One of the regulated mechanisms of preventive work in health resorts is the organization of a preventive intervention approach at the individual level by advising overweight and obese vacationers.

The results of using health-improving nutrition with moderate calorie restriction are analyzed, taking into account the weight, height, age, gender and physical activity of overweight and obese vacationers before and after completing the Wellness program.

Аннотация

В статье представлены рекомендации по оздоровительному питанию лиц с избыточной массой тела и ожирением в санаторно-курортных организациях Республики Беларусь.

В современных условиях возрастает роль активного сотрудничества медицинских работников и пациентов в вопросах сохранения здоровья населения, обучения здоровому образу жизни, снижения риска неинфекционных заболеваний (НИЗ), улучшения качества и продолжительности жизни. Одним из регламентированных механизмов профилактической работы в здравницах является организация подхода профилактического вмешательства на индивидуальном уровне методом консультирования отдыхающих с избыточной массой тела и ожирением.

Проанализированы результаты применения оздоровительного питания с умеренным ограничением калорийности, учитывая вес, рост, возраст, пол и физическую активность отдыхающих с избыточной массой тела и ожирением до и после завершения программы «Оздоровление».

Keywords: wellness nutrition, sanatorium-resort organization, overweight, obesity, heart rate variability, lipidiogram.

Ключевые слова: оздоровительное питание, санаторно-курортная организация, избыточная масса тела, ожирение, вариабельность сердечного ритма, липидограмма.

Цель исследования: сформировать в условиях здравниц среди отдыхающих здоровое пищевое поведение, рекомендовать оптимальные физические нагрузки, ориентированные на снижение негативного влияния на здоровье (первичная профилактика) и риск осложнений при имеющихся НИЗ (вторичная профилактика) избыточной массы тела и ожирения, в основе которых лежат поведенческие факторы риска, связанные с питанием и малоподвижным образом жизни. Провести сравнительный анализ основных характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) у отдыхающих, с учётом наличия метаболических признаков, а также оценить эффективность программы по снижению избыточной массы тела.

Материалы и методы

Исследования проводились в Государственном предприятии «Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси среди отдыхающих и Государственном научном учреждении «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси».

На первичном приёме у врача санатория отдыхающих знакомили с процедурой обследования, проходили профилактическое консультирование, проводилось анкетирование в форме интервью по специально разработанной анкете, входящей в состав индивидуальной карты, в которой отражены назначение процедур, характер питания, оптимальная физическая нагрузка и диета с умеренным ограничением калорийности на период нахождения в санатории. После предварительной оценки соответствия критериям включения/невключения отдыхающим предлагалось принять участие в программе

«Оздоровление» по снижению избыточной массы тела. Все участники программы подписывали информированное согласие по форме, одобренной этической комиссией.

Первичный приём включал в себя определение избыточной массы тела/ожирения, сопутствующих заболеваний, развитие метаболических осложнений, определения комплаентности отдыхающего к выполнению рекомендаций, а также для выяснения противопоказаний и выбора тактики оздоровления.

Участники программы «Оздоровление» после завершения пребывания в условиях здравницы были направлены в Государственное научное учреждение «Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» для дальнейшего динамического наблюдения, которое включало проведение диагностического обследования и повторного консультирования с коррекцией рекомендаций по питанию при необходимости. Динамический контроль на фоне оздоровительных рекомендаций и самоконтроля массы тела осуществлялся 1 раз в 3–4 месяца, на протяжении одного года. Обследования прошли 95 человек: 46 мужчин и 49 женщин (средний возраст $40,26 \pm 1,84$ и $46,45 \pm 1,53$ лет соответственно).

Диагностическая оценка состояния здоровья включала: измерение антропометрических параметров (рост, масса тела, окружность талии), расчет индекса массы тела (ИМТ), измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), измерение показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), контроль функционального состояния сердца методом дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ).

Проводилось изучение диетологического анамнеза, при котором оценивался анализ рациона питания и пищевой режим. Каждому участнику программы «Оздоровление» индивидуально проводился расчёт суточной нормы калорий и должное ограничение в потреблении их.

В настоящее время наиболее широко распространённым показателем для оценки степени ожирения является индекс массы тела или индекс Кетле. Индекс массы тела измеряется в $\text{кг}/\text{м}^2$ и рассчитывается по формуле: $\text{ИМТ} = m/h^2$, где: m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах. Согласно классификации величины массы тела (ВОЗ, 2003) – нормальная масса тела соответствует ИМТ 18,5–24,9 $\text{кг}/\text{м}^2$, при величине индекса 25,0–29,9 $\text{кг}/\text{м}^2$ масса тела оценивается как избыточная, а 30,0 $\text{кг}/\text{м}^2$ и более – как ожирение.

Масса тела измерялась на диагностических весах-анализаторе жировой массы BC-543 «Tanita» (Япония), величину окружности талии определяли в сантиметрах с помощью сантиметровой ленты в утреннее время (с 9 до 11 часов), для измерения роста использовали ростомер медицинский РМ-1П (Беларусь).

Окружность талии 80 см у женщин и 94 см у мужчин отражает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а при 88 см и выше у женщин и 102 см и выше у мужчин – риск этих заболеваний высокий (ВОЗ, 2003.)

Расчёт суточной нормы калорий и ограничение потребления калорий для похудения в безопасном режиме производили по формуле Миффлина – Сан-Жеора: $(10 \times \text{вес в килограммах}) + (6,25 \times \text{рост в сантиметрах}) - (5 \times \text{возраст в годах}) - 161$ для женщин;

$(10 \times \text{вес в килограммах}) + (6,25 \times \text{рост в сантиметрах}) - (5 \times \text{возраст в годах}) + 5$ для мужчин [1].

Частоту сердечных сокращений (ЧСС), а также систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) оценивали с помощью прибора для измерения артериального давления электронный ВР В3 AFIB (Швейцария).

Взятие образцов крови из локтевой вены проводили натощак в утреннее время (с 9 до 11 часов). Сыворотку крови отделяли путём центрифугирования (2500 об/мин, в течение 20 мин) на центрифуге Biosan (Латвия). Образцы сыворотки крови хранили при температуре -20°C не более 20 суток. В образцах определяли биохимические показатели: концентрация общего холестерина (ОХ) и его фракций – холестерина липопротеинов высокой плотности (ХЛПВП) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХЛПНП), триглицеридов, глюкозы, гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) и коэффициент атерогенности (КА).

Обследование сопровождалось регистрацией показателей variability сердечного ритма (ВСР) и дисперсионного картирования электрокардиограммы (ДК ЭКГ) у отдыхающих, используя аппаратно-программный комплекс «Экосан-2007» (Медицинские компьютерные системы, Зеленоград), включающий в себя аппаратно-программные

комплексы «Кардивар» (для анализа ВСР) и «КардиоВизор-06» (ДК ЭКГ).

ВСР является неинвазивным показателем контроля вегетативной нервной системы сердца. Следует отметить, что классическая интерпретация показателей variability сердечного ритма включает анализ активности парасимпатической и симпатической ветвей вегетативной нервной системы, их баланс и соотношение, а также анализ ряда других связанных параметров [3]. Показано, что временные, частотные и нелинейные параметры variability сердечного ритма могут оценивать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ожирением, и риск смертности от всех причин [4]. Вегетативный дисбаланс, в свою очередь, может предсказывать развитие метаболических рисков и нарушений обмена веществ [5]. Высокие уровни показателей ВСР, как правило, являются признаками эффективных вегетативных механизмов, которые характеризуют здорового человека, в то время как низкая ВСР часто свидетельствует о сбоях в работе вегетативной нервной системы и может свидетельствовать об ухудшении здоровья [6].

Результаты последних исследований свидетельствуют об ассоциации вегетативного баланса с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая ожирение и диабет. Нарушение вегетативного баланса рассматривают как предиктор развития метаболических нарушений. Поэтому его целесообразно рассматривать в качестве мишени для раннего вмешательства с целью их предотвращения метаболических нарушений [7,8].

В работе анализировались следующие показатели ВСР: ЧСС, уд./мин – частота сердечных сокращений; variability кардиоритма – разность между его максимальным и минимальным значениям ($MxDMn$, мс); число пар кардиоинтервалов с разницей более 50 мс к общему числу кардиоинтервалов ($pNN50$, %); квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов ($RMSSD$, мс); стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов ($SDNN$, мс); амплитуда моды при ширине класса 50 мс (AMo , 50 %, мс); индекс напряжения регуляторных систем (SI , усл. ед.); мощность спектра высокочастотного компонента variability сердечного ритма в диапазоне 10–30 (HF, $\%^2$); мощность спектра низкочастотного компонента ВСР в диапазоне 15–45 (LF, %); мощность спектра очень низкочастотного компонента ВСР в диапазоне 20–60 (VLF, %); TP, мс^2 – суммарная мощность спектра временных значений R-R интервалов сердечного ритма учитывалась без ультранизкочастотных составляющих, определяемая как сумма сложения HF, мс^2 , LF мс^2 , VLF мс^2 . Помимо этого, определялось отношение низкочастотного и высокочастотного компонентов variability сердечного ритма (LF/HF, усл. ед.); индекс централизации (IC, усл. ед.).

Для экспресс-контроля функционального состояния сердца использовался метод ДК ЭКГ. Метод основан на информационно-топологической

модели микроколебаний сигнала ЭКГ, величина которых составляет всего 3–5 % от амплитуды зубца R и позволяет оценить характер и степень нарушений электрофизиологических свойств миокарда, которые не выявляются на классической ЭКГ покоя. Для выявления микроколебаний синхронизируют несколько последовательных циклов в каждом из 6 отведений от конечностей (I, II, III, aVL, aVR, aVF) и получают сигналы низкоамплитудных флюктуации комплекса QRST в каждый момент времени регистрации. ЭКГ-сигнал регистрировали в положении сидя, продолжительность – 1 минута. По 6 отведениям от конечностей изучали динамику численного показателя площади зоны электрофизиологических нарушений – «Миокард».

Индикатор «Миокард» характеризует суммарную величину дисперсионных отклонений от нормы и изменяется в диапазоне от 0 % до 100 %, чем больше значение индикатора (норма 0–15 %), тем больше значение показателя «Миокард», тем больше отклонение от нормы (Г. Г. Иванов, А. С. Сула, 2009). Физически, показатель индикатора «Миокард» равен 100% соответствует патологическому комплексу, связанному с выраженными отклонениями от нормы практически во всех камерах сердца. Полное отсутствие каких-либо значимых отклонений от модели идеального сердца указывает индикатор «Миокард» равный 0 %. Величина индикатора «Миокард» указывает на патологию миокарда или метаболические изменения, которые вызваны сопутствующими заболеваниями или физиологическими причинами функционального характера.

Определены клинико-лабораторные показатели: концентрация общего холестерина (ОХ) и его фракций – холестерина липопротеинов высокой плотности (ХЛПВП) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХЛПНП), триглицеридов, глюкозы, гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) и коэффициент атерогенности (КА). Исследования выполняли на биохимическом анализаторе BS-200 Mindray (Китай) с программным обеспечением BS-330. Использовали коммерческие наборы фирмы «Диасенс» (Беларусь) и контрольные сыворотки Randox (Великобритания). Индекс атерогенности (объективный показатель обмена холестерина) рассчитывался по формуле: (общий холестерин - ЛПВП) / ЛПВП. Оптимальный индекс атерогенности составляет 2,2–3,0. Превышение показателя

выше верхней границы референтных значений свидетельствует о повышении риска развития атеросклероза.

На основании диетологического анамнеза, оценки состояния здоровья и лабораторных показателей были даны рекомендации по оздоровительному питанию, адаптации их под потребности организма, а также контролю калорий и объёму употребляемой пищи на период участия в программе «Оздоровление».

Результаты комплексного исследования были сгруппированы в массив данных с помощью программы Microsoft Excel из лицензионного программного пакета Microsoft Office 2021 (Microsoft, USA). Статистическую обработку результатов проводили с использованием параметрических и непараметрических методов статистического анализа в зависимости от нормального либо не являющегося нормальным распределения величин с помощью лицензионного программного обеспечения Statistica 10.0 (TIBCO Software, USA). Результаты выражали в виде средних величин и ошибки средней ($X \pm Sx$), либо в виде медианы и 25 и 75 перцентилей (Me [Q25; Q75]). Результаты анализа считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и заключение

Оценка эффективности программы по снижению избыточной массы тела «Оздоровление» в условиях здравницы Республики Беларусь Государственного предприятия «Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси проведена на примере отдыхающих. Среди лиц с избыточной массой тела была выявлена высокая частота алиментарных нарушений в пищевом поведении – чрезмерное потребление простых углеводов, преобладание насыщенных жиров над ненасыщенными и др. Алиментарные нарушения сопровождала низкая информированность об алиментарно-зависимых факторах риска неинфекционных заболеваний и принципах здорового питания.

Проведенные исследования показали, что группы обследованных мужчин (возраст – 22-67 лет, $n = 46$) и женщин (26-65 лет, $n = 49$) были сопоставимы по средним значениям ИМТ: $27,19 \pm 0,74$ и $29,03 \pm 0,92$ соответственно (таблица 1).

Исходно только в группе мужчин показатель «Миокард» был в пределах нормы – до 15 %; у женщин – превышал норму.

Table 1

The main characteristics of the examined persons at the initial admission

Таблица 1

Основные характеристики обследованных лиц на первичном приёме

Показатели	Анализируемые группы	
	Мужчины, n = 46	Женщины, n = 49
Возраст, лет	40,26 ± 1,84	46,45 ± 1,53
Рост, см	178,47 ± 1,06	166,26 ± 0,74
Масса тела, кг	86,72 ± 2,61	80,17 ± 2,52
Окружность талии, см	92,63 ± 2,76	94,70 ± 2,22
ИМТ, кг/м ²	27,19 ± 0,74	29,03 ± 0,92
ЧСС, уд./мин	69,91 ± 1,77	73,06 ± 0,96
Систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.	126,96 ± 2,00	125,65 ± 1,61
Диастолическое артериальное давление, мм.рт.ст.	81,59 ± 2,51	79,92 ± 1,07
Индикатор «Миокард», %	14,51 ± 0,62	15,39 ± 0,66

Для коррекции избыточной массы тела отдыхающие были разделены на группы в зависимости от ИМТ.

Средние возрастные, антропометрические и другие характеристики по группам мужчин и женщин в зависимости от ИМТ представлены в таблице 2.

Table 2

Average age, anthropometric, and other characteristics of the examined individuals, depending on body mass index

Таблица 2

Средние возрастные, антропометрические и другие характеристики обследованных лиц в зависимости от индекса массы тела

Показатели	Анализируемые группы			
	Мужчины, n = 28		Женщины, n = 37	
	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² n = 14	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² n = 14	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² n = 19	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² n = 18
Возраст, лет	36,57 ± 2,64	47,07 ± 2,39	47,37 ± 2,68	49,11 ± 2,04
Рост, см	177,96 ± 2,20	178,32 ± 1,85	166,58 ± 1,24	165,67 ± 0,94
Масса тела, кг	86,80 ± 2,83	112,17 ± 8,19	78,36 ± 5,37	99,38 ± 4,87
Окружность талии, см	92,46 ± 1,76	112,00 ± 2,63	90,33 ± 1,67	109,18 ± 3,88
ИМТ, кг/м ²	27,06 ± 0,40	33,32 ± 0,79	27,68 ± 0,41	35,44 ± 1,20
ЧСС, уд./мин	68,50 ± 2,86	72,21 ± 2,47	74,89 ± 1,64	72,06 ± 1,38
САД, мм.рт.ст.	127,79 ± 3,39	133,00 ± 2,52 *	125,53 ± 1,92	131,50 ± 2,43*
ДАД, мм.рт.ст.	85,36 ± 7,56	86,71 ± 1,82*	78,37 ± 1,77	83,50 ± 1,45

Примечание: * - статистически значимое отличие от референсных значений

В группе мужчин с ИМТ ≥ 30,0 кг/м² и группах женщин (ИМТ ≥ 25,0–29,9 кг/м²; ИМТ ≥ 30,0 кг/м²) показатели окружности талии свидетельствуют о наличии нарушений углеводного обмена и высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Значения частоты сердечных сокращений по группам не дали значимых отличий. Показатели систолического артериального давления в обеих группах с ИМТ ≥ 30,0 кг/м² превысили норму по классификации ВОЗ (120–129 мм.рт.ст.), значения

диастолического артериального давления при норме (80–84 мм.рт.ст.) вышли за пределы в группе мужчин с ИМТ ≥ 30,0 кг/м² и расцениваются как высокое нормальное давление.

При оценке показателей ВСР были проанализированы 13 характеристик. Статистически значимые отличия выявлены по 10 показателям у мужчин с ожирением и 5 показателям у мужчин с ИМТ ≥ 25,0-29,9 кг/м² до и после программы «Оздоровление» (Таблица 3).

Table 3

Indicators of heart rate variability in men depending on BMI before and after the Wellness program

Таблица 3

Показатели вариабельности сердечного ритма у мужчин в зависимости от ИМТ до и после программы «Оздоровление»

Показатели	Группа мужчины до «Оздоровления»		Группа мужчины после «Оздоровления»	
	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² (n = 14)	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² (n = 14)	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² (n = 14)	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² (n = 14)
Масса тела, кг	86,80 ± 2,83	112,17 ± 8,19	86,07 ± 2,90	106,00 ± 7,78
ЧСС, уд/мин	72,50 [61,50; 81,50]	71,00 [66,00; 77,00]	77,00 [70,00; 84,75]	67,00 [62,00; 71,00]
MxDMn, мс	210,00 [125,50; 307,50]	157,00 [121,50; 236,00]*	223,00 [177,50; 302,00]	161,50 [134,25; 226,50]
SDNN, мс	64,95 [29,90; 97,95]	30,70 [24,00; 58,20]*	45,00 [28,05; 65,85]	37,90 [33,80; 46,00]
AMo50%, мс	56,25 [41,13; 72,58]*	67,00 [47,40; 98,60]*	52,90 [34,90; 66,70]	56,30 [45,25; 64,88]
SI, усл. ед.	32,50 [17,00; 200,00]*	171,00 [78,00; 242,00]*	57,50 [42,25; 212,25]	103,00 [73,00; 135,00]
IC, усл. ед.	2,65 [0,80; 4,70]	4,45 [1,90; 5,80]*	1,70 [1,03; 3,20]	1,80 [0,70; 2,50]
Мощность HF, %	27,35 [17,55; 56,15]	18,30 [14,60; 35,00]*	37,70 [24,82; 49,93]	36,10 [28,90; 58,90]
Мощность LF, %	38,30 [30,40; 46,50]	40,95 [31,10; 47,90]	33,45 [31,90; 39,35]	39,20 [26,40; 45,30]
Мощность VLF, %	15,65 [10,95; 39,20]	32,75 [27,30; 40,70]	20,25 [14,58; 24,88]	18,60 [14,70; 25,10]*
TP, мс ²	3001,50 [859,00; 6028,00]*	794,00 [507,00; 3088,00]*	1187,00 [698,75; 3059,75]	876,00 [760,00; 1218,00]
RMSSD, мс	67,00 [16,50; 106,00]*	17,00 [12,00; 28,00]*	48,50 [21,50; 56,75]	39,00 [18,00; 47,00]
pNN50, %	2,65 [0,50; 24,50]*	0,25 [0,00; 2,30]*	0,75 [0,53; 2,48]	0,60 [0,30; 11,20]*
LF/HF	1,57 [0,57; 2,34]	2,52 [0,85; 3,05]*	1,02 [0,68; 1,39]	1,25 [0,45; 1,42]

Примечание: данные представлены в виде Me [25; 75];

* - статистически значимое отличие от референсных значений

Полученные данные указывают на то, что для мужчин с ожирением были характерны значимо более низкие величины MxDMn, pNN50, SDNN и RMSSD на фоне высоких значений показателя SI, что является отражением снижения тонуса блуждающего нерва и относительного увеличения симпатической активности в регуляции сердечного ритма. Отмечено также снижение показателя общей мощности спектра (TP). Обращает на себя внимание тот факт, что снижение высокочастотного компонента вариабельности ритма сердца у мужчин с ожирением наблюдалось на фоне нормальных значений низкочастотного и очень низкочастотного компонента. Необходимо подчеркнуть, что выявленные изменения сопровождались сдвигами относительного показателя LF/HF, а также IC. Изучение BCP у лиц мужского пола с ожирением показало ослабление парасимпатического компонента и нарастание тонуса симпатической нервной системы.

Таким образом, данные исследования демонстрируют закономерности влияния ожирения и избыточной массы тела на организм мужчин, для которых было характерно наличие дисбаланса в сторону большего доминирования симпатического отдела вегетативной нервной системы по сравнению с парасимпатической активностью.

В дальнейшем, у участников программы «Оздоровление», которая включала уменьшение нормы употребления калорий ежедневно, и наличие умеренного уровня физической активности было отмечено снижение массы тела в группах мужчин с избыточной массой тела и ожирением и полная и/или частичная нормализация ранее выявленных сдвигов BCP: MxDMn, pNN50, SDNN, RMSSD, SI, TP, HF, LF/HF. Однако, у мужчин с ожирением отмечено снижение мощности спектра очень низкочастотного компонента BCP, что вероятно обусловлено снижением уровня активности энерго-метаболического звена регуляции.

В таблице 3 отражены результаты долгосрочного изменения пищевого поведения, снижения массы тела в среднем на 6,1 кг в динамике наблюдения у мужчин с ожирением, что сопровождалось значительным снижением стресс-индекса (SI) и индекса централизации (IC) и приблизило их значения к норме. Исследования показали, что ограничение калорийности и физическая активность могут улучшить вегетативную регуляцию и контроль блуждающего нерва сердца за счёт снижения симпатической и увеличения парасимпатической активности, предполагая, что потеря веса может замедлить ухудшение функции автономной нервной системы.

Indicators of heart rate variability in women depending on BMI before and after the Wellness program

Таблица 4

Показатели вариабельности сердечного ритма у женщин в зависимости от ИМТ до и после программы «Оздоровление»

Показатель	Группа женщины до «Оздоровления»		Группа женщины после «Оздоровления»	
	Женщины ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² (n = 19)	Женщины ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² (n = 18)	Женщины ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² (n = 19)	Женщины ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² (n = 18)
Масса тела, кг	78,36 ± 5,37	99,38 ± 13,77	74,93 ± 4,99	95,25 ± 12,93
ЧСС, уд/мин	70 [69; 76]	70 [67; 71]	70 [67; 74]	69 [63; 73]
MxDMn, мс	429 [205; 1052]	871 [163; 1011] *	250 [162; 640]	326 [176; 591]
SDNN, мс	50,95 [37,33; 88,83]	53,18 [29,32; 58,85]	41,70 [30,02; 57,17]	59,54 [32,24; 66,80]
AMo50%, мс	55,30 [41,60; 58,60]	48,90 [36,70; 53,10]	48,00 [38,80; 56,50]	52,90 [31,60; 55,30]
SI, усл. ед.	42,00 [33,00; 155,00]*	34,00 [28,00; 209,00]*	95,00 [60,00; 211,00]	57,00 [39,00; 163,00] *
IC, усл. ед.	1,30 [0,55; 2,63]	0,84 [0,44; 3,06] *	2,26 [1,23; 3,69]	1,47 [0,56; 5,91]
Мощность HF, %	43,40 [27,90; 64,70]	54,30 [24,60; 69,20] *	30,20 [18,30; 44,30]	39,20 [9,50; 50,00]
Мощность LF, %	31,40 [22,40; 39,90]	21,30 [19,40; 24,90] *	31,00 [23,90; 39,60]	26,40 [21,90; 37,90]
Мощность VLF, %	16,50 [7,90; 35,40]	22,60 [11,40; 42,70]	29,80 [20,40; 36,80]	34,50 [13,90; 52,60]
TP, мс ²	1992,60 [830,87; 5387,86]	1901,22 [702,59; 2531,39]	1077,56 [754,68; 2501,10]	1375,49 [842,78; 3044,72]
RMSSD, мс	46,00 [22,00; 111,00]	49,00 [19,00; 66,00]	28,00 [20,00; 59,00]	39,00 [18,00; 92,00]
pNN50, %	1,70 [0,90; 13,20]*	0,80 [0,50; 2,10]*	2,10 [0,70; 16,60]*	0,40 [0,30; 21,60]*
LF/HF	0,91 [0,38; 1,33]	0,42 [0,28; 1,25]*	1,03 [0,68; 1,95]	0,67 [0,34; 2,55]

Примечание: данные представлены в виде Me [25; 75];

* - статистически значимое отличие от референсных значений

По результатам исследования среди женщин с ИМТ ≥ 30,0 кг/м² с привычным уровнем физической активности, были выявлены низкие показатели ВРС: SI, IC, LF, pNN50 и LF/HF на фоне более высоких показателей MxDMn и HF. Данные свидетельствуют о наличии признаков снижения общей ВРС, ухудшении функционального состояния женщин и дисбалансе в вегетативной регуляции ритма сердца, что дает возможность утверждать о значительном снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и организма в целом.

После завершения программы «Оздоровление» отметили, что снижение массы тела в группах женщин с избыточной массой тела, и особенно с ожирением, сопровождается полной и/или частичной нормализацией ранее выявленных сдвигов ВРС: MxDMn, SI, IC, HF, pNN50. Следует обратить внимание на нормализацию таких показателей, как LF и LF/HF, что является хорошим признаком активности парасимпатической составляющей вегетативной нервной системы. Установили снижение

показателя pNN50. Соответственно можно предположить, что у женщин с ожирением было напряжение регуляторных механизмов вегетативной нервной системы.

Таким образом, необходимо отметить роль и значимость разгрузочных диет с умеренным ограничением калорийности (расчёт по формуле Миффлина – Сан-Жеора) для похудения в безопасном режиме (от 2715 до 1448 ккал/день на первичном обследовании и от 2643 до 1424 ккал/день после окончания программы «Оздоровление») и физической активности, как потенциальных инструментов для нормализации вегетативной регуляции сердечного ритма и безопасного физиологического снижения массы тела у участников программы с избыточной массой тела и ожирением.

Следует отметить роль липидного спектра и прямую зависимость этих показателей с высоким ИМТ, при которых нарушается обмен жиров и углеводов, и которые становятся причиной ожирения.

Table 5

Indicators of the lipid spectrum in men and women, depending on BMI at the initial examination

Таблица 5

Показатели липидного спектра у мужчин и женщин в зависимости от ИМТ на первичном обследовании

Показатель	Интервалы нормы	Группы мужчин		Группы женщин	
		ИМТ 25,0-29,9 кг/м ²	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ²	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ²	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ²
Триглицериды, ммоль/л	0,46 – 1,81 (муж.) 0,40 – 1,53 (жен.)	1,00 [0,62; 1,49]	2,32 [1,33; 3,00]*	1,27 [0,94; 2,09]*	1,71 [1,28; 2,35]*
Общий холестерин, ммоль/л	<5,17	4,99 [4,33; 5,86]	5,48 [4,78; 6,47]*	5,68 [5,07; 6,64]*	5,77 [5,17; 6,55]*
ХС-ЛПВП, ммоль/л	>1,30 (муж) >1,55 (жен.)	1,19 [1,12; 1,31]*	1,08 [0,90; 1,25]*	1,47 [1,31; 1,60]*	1,33 [1,07; 1,49]*
ХС-ЛПНП, ммоль/л	<3,34	3,76 [2,93; 4,81]*	4,22 [3,82; 4,83]*	3,91 [3,46; 4,83]*	4,14 [3,80; 5,01]*
Коэффициент атерогенности	<3,00	3,00 [2,80;3,90]	4,19 [3,47; 4,40]*	3,30 [2,80; 3,80]*	3,55 [3,00; 4,01]*
Глюкоза, ммоль/л	3,33 – 5,90	5,00 [4,80;5,41]	6,02 [5,30; 6,30]*	5,64 [5,10; 5,90]	5,90 [5,66; 6,29]*
Гамма-глутамилтрансфераза, Е/л	11,00 – 50,00 (муж.) 7,00 –32,00 (жен.)	19,50 [17,60;29,10]	29,92 [25,98;35,00]	21,00 [14,40;28,90]	20,25 [16,50;40,00]

Примечание: данные представлены в виде Ме [25; 75];

* - статистически значимое отличие от референсных значений

Представленные в таблице 5 данные наглядно показывают, что увеличение массы тела, как у мужчин, так и у женщин ведет к повышению уровня ОХ, ХС-ЛПНП, триглицеридов в сыворотке крови и КА, а также снижению ХС-ЛПВП. В ходе исследования отметили повышение глюкозы в группах с ожирением. Все это свидетельствует о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

Table 6

Lipid spectrum indicators in men and women depending on BMI after the “Health Improvement” program

Таблица 6

Показатели липидного спектра у мужчин и женщин в зависимости от ИМТ после программы «Оздоровление»

Показатель	Интервалы нормы	Группы мужчин		Группы женщин	
		ИМТ 25,0-29,9 кг/м ²	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ²	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ²	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ²
Триглицериды, ммоль/л	0,46 – 1,81 (муж.) 0,40 – 1,53 (жен.)	1,02 [1,00;1,34]	1,69 [1,57;2,15]	1,31 [1,11;1,57]	1,58 [1,35;2,99]*
Общий холестерин, ммоль/л	<5,17	4,78 [4,69;6,06]	5,28 [4,61;5,91]*	5,86 [5,52;6,52]*	5,94 [4,95;6,27]*
ХС-ЛПВП, ммоль/л	>1,30 (муж) >1,55 (жен.)	1,17 [1,17;1,40]*	1,14 [1,05;1,21]*	1,35 [1,20;1,53]*	1,31 [1,13;1,41]*
ХС-ЛПНП, ммоль/л	<3,34	3,55 [3,13; 4,83]*	4,02 [3,40;4,39]*	4,37 [4,01;4,70]*	4,25 [3,56;4,93]*
Коэффициент атерогенности	<3,00	3,30 [3,10; 3,40]	3,60 [3,40;3,90]	3,30 [3,00; 3,95]*	3,40 [2,90; 3,85]*
Глюкоза, ммоль/л	3,33 – 5,90	5,95 [5,55; 5,95]*	6,11 [5,50; 6,47]*	5,60 [4,98; 5,84]	5,90 [5,25; 6,34]
Гамма-глутамилтрансфераза, Е/л	11,00 –50,00 (муж.) 7,00 –32,00 (жен.)	26,44 [19,59;27,11]	25,04 [19,70;51,24]	25,02 [14,51;32,94]	20,94 [16,19;47,79]

Примечание: данные представлены в виде Ме [25; 75];

* - статистически значимое отличие от референсных значений

Следует отметить, что классическая интерпретация липидного спектра указывает на сохранение нарушений жирового обмена у мужчин и женщин с избыточной массой тела и ожирением после длительного изменения пищевого поведения. Отмечена положительная динамика уровня глюкозы в группах женщин с избыточной массой тела и ожирением, и тот факт, что безопасное физиологическое снижение массы тела привело к снижению ЛПНП и триглицеридов в группах мужчин и триглицеридов у женщин с ожирением.

Таким образом, программа «Оздоровление» способствовала снижению массы тела и повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у лиц с избыточной массой тела.

По результатам исследований, участникам программы «Оздоровление» даны рекомендации по соблюдению пищевого поведения, разумного ограничения до физиологического минимума продуктов, содержащих насыщенные жиры (жирные сорта мяса, сливочное масло, яйца, сыр) и обязательного употребления в пищу оливкового масла, морской рыбы жирных сортов, овощей, фруктов для снижения уровня ОХ и ЛПНП, не снижая уровень ЛПВП.

При оценке численного показателя площади зоны электрофизиологических нарушений «Миокард» на первичном приёме были выявлены признаки вероятной патологии миокарда ($15,4 \pm 0,6\%$) у женщин с ИМТ 25,0–29,9 кг/м² (Таблица 7).

Table 7

Indicators of ECG dispersion mapping in overweight and obese men and women before and after the Wellness program

Таблица 7

Показатели дисперсионного картирования ЭКГ у мужчин и женщин с избыточной массой тела и ожирением до и после программы «Оздоровление»

Индекс, интервалы нормы	Анализируемые группы до «Оздоровление»			
	Мужчины, n = 28		Женщины, n = 37	
	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² n = 14	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² n = 14	ИМТ 25,0-29,9 кг/м ² n = 19	ИМТ ≥ 30,0 кг/м ² n = 18
Индикатор «Миокард», 0 – 15 %	14,5 ± 0,6	14,0 ± 0,6	15,4 ± 0,6*	12,5 ± 0,7
	Анализируемые группы после «Оздоровление»			
	14,4 ± 0,5	13,8 ± 0,4	14,5 ± 0,6	12,7 ± 0,4

Примечание: данные представлены в виде $M \pm SEM$;

* - статистически значимое отличие от референсных значений

После окончания программы «Оздоровление» среднее значение «Миокард» уменьшилось с $15,4 \pm 0,6$ до $14,5 \pm 0,6$ по группе женщин с избыточной массой тела 25,0–29,9 кг/м². Можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что применение разгрузочных диет с умеренным ограничением калорийности является благоприятным фактором для улучшения состояния миокарда.

Результаты исследования показали, что среди участников программы, выразили интерес к снижению избыточной массы тела – 68,4% отдыхающих. Среди участников программы было проведено профилактическое диетологическое консультирование, в последующем в течение 1 года проводили повторные индивидуальные консультации и поддерживающие рекомендации по питанию, физической активности и образу жизни, что позволило значительно увеличить приверженность к более здоровому пищевому поведению.

По окончании программы «Оздоровление» отмечено, что большинство лиц, участвующих в программе соблюдали принципы здорового питания и ограничения, рекомендуемые для контроля массы тела. Наиболее выраженные положительные изменения пищевых привычек отмечены у мужчин и женщин с ожирением. Профилактическое вмешательство по коррекции питания оказалось эффективным, как мера первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение.

Таким образом, полученные результаты позволили установить, что к выявленным особенностям состояния вегетативной нервной системы при наличии признаков метаболических нарушений следует отнести наличие дисбаланса в сторону большего доминирования симпатического отдела вегетативной нервной системы по сравнению с парасимпатическим. Так, полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение массы тела ведет к изменению в вегетативной регуляции, что наглядно проявляется в полной и/или частичной нормализации $MxDMn$, $pNN50$, $SDNN$, $RMSSD$, SI , TP , HF , LF/HF , наблюдаемой с одновременным снижением SI . Необходимо отметить, что данное исследование направлено на расширение использования метода оценки ВСР у отдыхающих при наличии или отсутствии признаков метаболических нарушений в условиях санаторно-курортных организаций.

Оздоровительное питание, которое включает в себя разнообразную и сбалансированную диету, играет важную роль в снижении веса и поддержании здоровья, оно предполагает не просто ограничение калорий, а изменение образа жизни, направленное на оптимизацию питания и физической активности.

Программа «Оздоровление» позволила пересмотреть возможности активного сотрудничества медицинских работников и отдыхающих здравниц в вопросах сохранения здоровья, рекомендаций пи-

щевое поведение, снижения риска неинфекционных заболеваний (первичная профилактика), улучшения качества жизни и подъёма престижа здорового образа жизни среди населения Республики Беларусь. Профилактическое диетологическое консультирование у лиц с избыточной массой тела/ожирением, проведенное как в условиях санаторно-курортной организации, так и в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси, позволило сформировать более здоровое пищевое поведение, которое, в свою очередь, явилось не только эффективным, но и комфортным.

Литература

1. Foltz, M.B. Schiller, M.R. Ryan, A.S. Nutrition screening and assessment Current practices and dietitians' leadership roles J Am Diet Assoc. 1993; 93:1388-1395.
2. Bayevsky, R.M. Heart rate variability: theoretical aspects and possibilities of clinical application // Ultrasound and functional diagnostics. 2001. No. 3. pp.108-127.
3. Shaffer F, Ginsberg JP An overview of heart rate variability metrics and norms. Front Public Health. 2017; (5):258.
4. Strüven A, Holzapfel C, Stremmel C, Brunner S Obesity, nutrition and heart rate variability. Int J Mol Sci. 2021; 22(8):1-13.
5. Licht CMM, de Geus EJC, Penninx BWJH. Dysregulation of the autonomic nervous system predicts the development of the metabolic syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98(6):2484-2493.
6. Catai AM, Pastre CM, Godoy MF, et al. Heart rate variability: are you using it properly? Standardisation checklist of procedures. Brazilian J Phys Ther. 2020; 24(2):91-102.
7. Thayer JF, Yamamoto SS, Brosschot JF. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors. Int J Cardiol. 2010;141(2):122-131.
8. Wulsin L, Herman J, Thayer JF. Stress, autonomic imbalance, and the prediction of metabolic risk: A model and a proposal for research. Neurosci Biobehav Rev. 2018;(86):12-20.